

**TIPOS DE TEXTOS A PARTIR DEL LENGUAJE Y COMPETENCIAS
ESCRITA EN LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.**

Written language and competence writes different types of
texts in the childhood stage.

Diana Florindez

Universidad César Vallejo
Trujillo, Perú
dianafiorindez@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-9424-1088>

Flor de María Sánchez

Universidad César Vallejo
Trujillo, Perú
fsancheza@ucv.edu.pe
0000-0001-6416-6817

David Cuellar

Universidad César Vallejo
Trujillo, Perú
bereshitmathesisnous@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-8643-2258>

Lourdes Alcaide

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Lima, Perú
lalcaidea@unmsm.edu.pe
0000-0003-0304-8344

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527671>

RESUMEN

El presente estudio titulado, tipos de textos a partir del lenguaje y competencias escrita, en la etapa de educación primaria; tiene como objetivo determinar los tipos de textos a partir del lenguaje y competencia escrita, desarrollándose una investigación tipo descriptiva-cuantitativa, con un diseño de campo, la información se obtuvo en una Institución pública, conformando una muestra de 80 estudiantes de 6 años de edad, en el nivel de educación primaria, los cuales se utilizó un instrumento tipo cuestionario, validado por tres expertos quienes verificaron el cumplimiento de los criterios metodológicos, los resultados demostraron que la variable lenguaje escrito en los estudiantes se encuentra en el nivel de inicio con (68.75%) y en la competencia escrita dan origen a diferentes tipos de textos con un nivel de inicio del (67.5%), mientras que la conclusión más importante fue que existe relación directa, escasa entre las variables investigadas en estudiantes de primer grado de primaria.

Palabras claves: Comunicación, Ortografía, Participación, Sociedad.

ABSTRACT

The present study entitled, types of texts from the language and written competences, in the primary education stage; The information was obtained in a public institution, forming a sample of 80 students of 6 years of age, at the primary education level, which was used a questionnaire type instrument, validated by three experts who verified compliance with the methodological criteria, the results showed that the written language variable in students is at the starting level with (68.75%) and in the written competence they give rise to different types of texts with a starting level of (67.5%), while in the written competence they give rise to different types of texts with a starting level of (67.5%). The results showed that the written language variable in the students is at the beginning level with (68.75%) and in the written competence they produce different types of texts with a beginning level of (67.5%), while the most important conclusion was that there is a direct, weak relationship between the variables investigated in first grade elementary school students

Keywords: Communication, Spelling, Participation, Society

RECIBIDO: 30/03/2022

ACEPTADO: 01/06/2022

ISSN: 2343-6131 / ISSN-e: 2610-8046

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt

Maracaibo, Venezuela

N°17 Enero - Junio (2023)

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial el lenguaje escrito, es un tema importante en el desarrollo formativo de los niños que ingresan a la escuela, pero se evidencia dificultades en el logro de las capacidades necesarias para entender y escribir palabras, por ello, urge la necesidad de educarlos (Hermosillo et ál., 2008 y Ballesteros, 2016), asimismo, presentan conflictos de conectar la escritura de izquierda a derecha, línea por línea, término por término, en el deletreo de palabras y encontrar la relación entre las palabras y los sonidos. En esa misma perspectiva existen tendencias teóricas de vincular el lenguaje oral y escrito, donde el sujeto debe aprender a leer y escribir, es una tarea difícil, a pesar de haber tenido un ejercicio formal en la educación.

Con base a lo expresado, en el área muestran que los estudiantes, al llegar a la escuela primaria, presentan diferencias individuales en cuanto al grado de interés y conocimiento sobre la escritura, se observa dificultades desde las diferencias lingüísticas, carencias de saberes previos, estimulación familiar y elementos escolares que influyen en el proceso de alfabetización. De igual manera, los estudios realizados en los países de América Latina, concuerdan en el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura, lenguaje oral, estructuración de frases y usos de conceptos, obteniendo como resultado el aprendizaje significativo.

En relación al desarrollo psicológico infantil que logran los estudiantes, en los primeros años de vida y los niveles de capacidad de aprendizaje que alcanzan en la escuela; in-

fluenciados por los ambientes físicos, socio-culturales, teniendo carácter relevante la familia y el colegio, que impulsan las actividades de lecto-escritura a través de cuentos, historietas y fábulas. Desde esta perspectiva, una población estudiantil proviene de contextos sociales vulnerables, por lo tanto, trae como consecuencia dificultades en la lengua oral y escrita, especialmente cuando escriben oraciones complejas (Dearing et al., 2004), citado por (Hermosillo et ál., 2008; Sánchez, 2020).

En este sentido, (Romero y Hernández, 2012), indicaron que realiza una evaluación de observación en los niveles de lecto-escritura inicial aplicado a estudiantes que ingresan al primer grado de primaria, se obtiene resultados por debajo del 50%, encontrándose dificultades pre-académicas básicas para el ejercicio de la escritura, el desarrollo motor grueso y fino, relaciones espaciales, deficiencia en las habilidades conductuales- cognitivas, escasa memoria visual, incoherencia en la ortografía, discriminación auditiva de los fonemas, conciencia semántica y sintáctica, aspectos básicos para la decodificación y comprensión de textos.

Específicamente, los objetivos de la educación básica, es el desarrollo de lecto-escritura para alcanzar nuevos saberes, sin embargo, un informe realizado por la Unidad de Medición de Calidad del UMC (2013), demostró que los estudiantes del nivel primaria se ubican en el proceso con relación a la competencia de producción en textos escritos de las diferentes instituciones educativas públicas, debido a las dificultad de capacitación que presentan. En este caso, los criterios son: adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y co-

hisionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito en forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma el contenido del texto escrito.

Es de hacer notar, que estos criterios son los efectos del problema, cuya causa se evidencia en la falta de monitoreo a los estudiantes en los procedimientos de la producción de un texto, desde la planificación hasta la culminación. De igual manera, los docentes realizan actividades memorísticas, copiado de frases y oraciones, lo que ocasiona la desvinculación entre el contexto y la producción de texto (Laiza, 2020).

Realizando las actividades pedagógicas en el aula del primer grado de primaria de una institución pública, se observa que los estudiantes, tenían dificultades en el lenguaje escrito: al reconocer las letras, al relacionar los fonemas con los símbolos, al escribir aumentan o disminuyen las letras, cambian y sustituyen palabras, inadecuada distribución de palabras y frases en el espacio, poca legibilidad en los escritos, demasiada presión al escribir y delinear, poca capacidad para construir conocimientos al involucrarse con la escritura, trayendo como secuela un debilitado desarrollo del lenguaje escrito y como consecuencia una deficiencia en el desarrollo de la competencia escrita, en diferentes tipos de textos.

De lo mencionado, se formula el problema general ¿Cuál es la relación entre los tipos de textos a partir del lenguaje y competencia escrita, en estudiantes de primer grado de primaria en una Institución Pública? El objetivo general es determinar los tipos de textos a partir del lenguaje y competencia escrita, en estudiantes de primer grado de primaria en una Institución Pública y en la hipótesis

general existe una relación entre los tipos de textos a partir del lenguaje y la competencia escrita, en los estudiantes de primer grado de primaria en una Institución Pública.

La justificación teórica se sustenta en el basamento de (Goodman, 1989), quién delineó el lenguaje escrito como un aspecto integral del desarrollo humano y surge como medio de comunicación, que se expresa en las experiencias personales de manera simbólica en forma escrita. Asimismo, la competencia escrita, determina los diferentes tipos de textos y se fundamenta en los lineamientos del Ministerio de Educación (2016), indicando que el uso del lenguaje escrito permite construir textos con sentido socializador, ya que se entiende como un acto reflexivo que presupone la adecuación y organización de los contextos y el propósito comunicativo.

Tomando en cuenta, la revisión permanente de los textos escritos permite describir la relación de las dos variables de estudio en ámbitos de pandemia, desde el desarrollo práctico, aportando relevancia a la didáctica entre el lenguaje y la competencia escrita en diferentes tipos de textos. Evidenciándose el lenguaje escrito en la vida cotidiana, en la experiencia del estudiante, en la ampliación de las ideas significativas de los textos escritos, a partir de la situación comunicativa, en la organización de las ideas, el uso estético del lenguaje, evaluación en la forma y contenido del texto.

La justificación epistemológica se sustenta en el pensamiento Kantiano, posibilitando la construcción de las categorías apriorísticas y a posteriori del conocimiento humano a partir de su entorno social. Finalmente, el

basamento pedagógico-psicológico representado por Ausubel, Piaget, Vygotsky y Novak; centrado en las nuevas corrientes de la escuela nueva y el humanismo, articulado a la teoría de la complejidad de Morín; en los antecedentes nacionales se ubicó a (Sosa, 2020), cuyo estudio de investigación fue realizado en la ciudad de Lima, tuvo como objetivo comprobar la correlación entre historieta y competencia escrita en diversos tipos de textos basado en el lenguaje de los estudiantes del sexto grado de nivel primario de la Institución Educativa N° 119, San Juan de Lurigancho. Es de resaltar, que la historieta se vincula de forma directa y moderada en el desarrollo de la competencia escrita en diversos tipos de textos, desde las dimensiones: organizar y desarrollar las ideas en forma coherente y cohesionada, siendo un $Rho = ,596$ y un $p\text{-valor} = ,000$. En la misma perspectiva el trabajo de (La Rosa, 2019), realizado en Huacho, cuyo objetivo fue conocer la motivación en la lecto-escritura en estudiantes de primaria; la investigación fue de tipo básica, descriptivo correlacional de corte transversal; el autor llegó a la conclusión: que se evidencia la motivación en la lecto-escritura a los estudiantes del tercer grado de primaria, de la relación extrínseca e intrínseca en la lecto-escritura, siendo el valor de 0.855 y 0.738 respectivamente según Rho de Spearman.

Por otro lado, (Portocarrero, 2019), cuyo trabajo fue realizado en Lima, tuvo como objetivo describir las estrategias didácticas que mejoran la lecto-escritura en estudiantes de primaria; de enfoque cuantitativo, siendo el nivel descriptivo, diseño no experimental; el autor llegó a la siguiente conclusión, que con la implementación de la lecto-escritura por

parte de los docentes se evidenció que los estudiantes del tercer grado mejoraron en un 53% su comprensión de textos. Por su parte, (Fernández, 2019), cuya investigación fue realizada en Huara, cuyo objetivo fue determinar la relación de la escritura creativa y la producción de textos, de tipo básico, diseño no experimental.

A continuación, el autor llega a la siguiente conclusión que a medida que se fomente la escritura creativa en los estudiantes de educación primaria se incrementa la producción de textos desde la dimensión planificación, textualización y revisión en un (76.3%), (66,1%) y (64.7%) respectivamente. Otro estudio realizado por las autoras (Huaricallo y Pilcomamani, 2018), en la ciudad de Arequipa, tuvo como objetivo determinar la correlación entre la comprensión lectora de cuentos y la producción de textos escritos en los educandos del cuarto grado de primaria de una Institución de Socabaya; el tipo de investigación fue básico, diseño no experimental.

Asimismo, las autoras arribaron a sus conclusiones que un 21,33% de los alumnos consiguen un nivel de producción de cuentos en el logro esperado; así el 65,33% consigue el nivel en proceso y tan solo el 13,33% se encuentra en un nivel en inicio. Esto significa que existe una relación entre la comprensión lectora y la producción de textos escritos; la cual permite que los estudiantes elaboren sus propios cuentos; para (Velásquez, 2018), cuyo trabajo fue realizado en Jaén, tuvo como objetivo mejorar la producción de textos en el área de comunicación en estudiantes, a través de un modelo teórico etno-lingüístico; el tipo de estudio fue descriptivo, diseño no experimental.

La conclusión fue diseñar una

propuesta utilizando un modelo teórico de las culturas y la lengua de origen como una herramienta para la producción de textos escritos, los estudiantes construyen su texto sobre la base de las variedades léxicas, su lenguaje, su idiosincrasia y usos funcionales que se encuentran en la lingüística de la sociedad. En cuanto al trabajo realizado por (Benítez, 2017), en la ciudad de Lima, cuyo objetivo fue determinar la relación entre atención y la lecto-escritura en estudiantes del 1er grado, el tipo de investigación fue básica, con diseño no experimental.

En este caso, la autora evidenció una relación significativa entre atención y lecto-escritura en los estudiantes de primaria, donde la atención selectiva fue significativa con la lectura en un 0.30, así también, la atención sostenida fue significativa con la escritura y la lectura con un 0.203 según Spearman. Finalmente, un estudio realizado por (Maldonado, 2015), tuvo como objetivo plantear una estrategia metodológica para poder contribuir al desarrollo de la competencia producción de textos escritos; de carácter aplicativo con un diseño experimental, las técnicas empleadas fueron la entrevista y las encuestas, arribó a la conclusión que el desarrollo de producción de textos escritos es bajo en los estudiantes.

En cuanto, al antecedente internacional se cuenta con el trabajo de (Hagg, 2017), cuyo objetivo fue conocer las habilidades de lecto-escritura, el diseño del estudio fue correlacional, siendo la muestra no probabilística. Las conclusiones fueron que la lectura influye en la aplicación de las palabras y pseudopalabras, en vista que las mismas reposan en el proceso mental de los sujetos del aprendizaje, por tanto, ninguna es

ajena a la otra; la teoría general del lenguaje se sustenta en la concepción de Vygotsky que integra no solo en la expresión, sino también, en los procesos mentales superiores, además de la memoria, representaciones de la inteligencia, desarrollo cognitivo del infante, especialmente en la relación de pensamiento y lenguaje.

De acuerdo, (Sánchez, et ál., 2021). A lo largo del proceso formativo escolar el lenguaje hablado, escrito y la resolución de problemas numéricos, se relacionan con los contextos culturales a través del empoderamiento de sabiduría simbólica, debido a que el niño internaliza los procesos mentales sociales pasando al plano personal, este elemento es fundamental en el aprendizaje educativo. Ello explicaría cómo se entiende la actividad individual que está determinada sustancialmente por la actividad social, en este sentido se origina el lenguaje; por consiguiente, los enfoques teóricos a inicios del siglo XX en relación al lenguaje escrito, parte del concepto aprestamiento para la lectura.

Considerando, que el sujeto del aprendizaje se encuentra en un proceso de maduración y con un desarrollo de habilidades perceptivas, motrices y lingüísticas para alcanzar el logro de los aprendizajes de la lecto-escritura. Para, (Gessell, 1928), las etapas articuladas se realizan mediante el proceso de maduración que concuerda con el desarrollo biológico del niño y niña; en caso contrario, el infante necesita mayor tiempo para alcanzar la madurez; en los últimos estudios mencionan que un niño puede identificar las letras de su nombre y no comprender el sistema de escritura y también puede suceder a la inversa.

Para (Ferreiro y Teberosky, 1979)

citado por (Romero y Hernández, 2012), conciben que los estudiantes se estimula cognitivamente para comprender desde edades tempranas desde rótulos de escritura, libros, periódicos, revistas, propagandas, carteles, folletos, envolturas, en base a algunos expertos la denominan alfabetización emergente. Conceptualizada como la comprensión y actitudes de los estudiantes relacionados con la lecto-escritura cuando no son alfabetizados de forma convencional; la psicología cognitiva concibe que el desarrollo del niño y las teorías de interacción social, pone de manifiesto la actividad del escolar en sus intentos de interpretar símbolos para comunicarse a través de ellos.

En este orden de ideas, los símbolos pueden ser: dibujos, letras, garabatos, líneas, es decir, es el conocimiento del lenguaje que el estudiante asimila y acomoda desde los primeros años de su existencia, aspecto que traspasa la educación de la escuela, que se plasma en la cotidianidad de su participación activa en la lecto-escritura. Por ende, el lenguaje escrito se desarrolla de acuerdo a la interacción social que el estudiante tiene en situaciones de escritura, de esta manera tiene prototipos de conductas, como la vinculación con el material impreso; De esta forma (Teale y Sulzby, 1989), definen la importancia de comprender al estudiante desde su mundo, entendiendo que el desarrollo del lenguaje escrito se realiza en espacios de la cotidianidad y en las relaciones que posee el niño con el adulto o tutor.

Para, Piaget la psicología cognitiva desarrolla el enfoque psicolingüístico, sustentado en la lectura y escritura como el objeto del conocimiento que tiene como elemento central al niño que construye sus propios sabe-

res partiendo de supuestos relacionados con su uso y su función convencional, que integra experiencias a través del lenguaje escrito. Asimismo, producen en el agente activo las estructuras mentales; mientras que las teorías de interacción social, considera al lenguaje escrito como un proceso lingüístico social que permite establecer relaciones sociales y diálogos significativos, que el contexto cultural proporciona al estudiante un ambiente interpersonal apoyándolo a su desarrollo individual mediado por los adultos (Vigotsky, 1982).

En cuanto a los enfoques conceptuales de lenguaje escrito se cuenta con (Bravo, 2016), donde manifiesta que todos los infantes que aprenden a hablar están en la posibilidad de desarrollar una red semántica a raíz de la acción que se manifiesta desde la audición con la articulación, por tanto, lo exteriorizado, permite al niño socializarse de manera íntegra con respecto a las ideas y pensamientos. En esa misma tendencia se encuentra (Vigotsky, 1995), donde enfatizó que el significado de la palabra nos brinda un panorama ligado al pensamiento y lenguaje, que a la postre cuesta discernir si lo manifestado es un hecho de la palabra o tal vez de un fenómeno del pensamiento.

En este sentido, queda claro que la conjunción del lenguaje escrito con el lenguaje oral se fortalece en la cultura, esta acción se le conoce como el metalenguaje que viene hacer la capacidad del ser humano de manifestar sus pensamientos como también reflexionar de todo hecho o suceso (Berko y Bernstein, 1999). Por lo tanto, es preciso dar a conocer lo descrito por Orellana (2000) que el modelo interactivo propuesto promueve el desarrollo del lenguaje de los estudiantes de nivel primaria

desde los aspectos: metalingüísticos, código y texto.

Cabe destacar, que se debe conocer el rol del docente, cuando las evidencias presentadas por los estudiantes no son las esperadas, entonces el educador evalúa desde la perspectiva de un proceso de enseñanza aprendizaje (Brown, et.ál., & Palincsar, 1987). En la misma línea, (Fauconnier, 1984), concibe el lenguaje escrito como una construcción mental que está en constante devenir y que es relativamente abstracta de la tangibilidad de espacios, roles e interacciones que se encuentra inmerso en el ser, que ante cualquier necesidad y con elementos estratégicos nos permite construir nuestra habla y nuestra escritura.

Por otro lado, (Teberosky, 1989), enfatizó que el infante no viene a los centros de formación para desarrollar sus conceptualizaciones del lenguaje escrito, no obstante, las instituciones educativas a través de sus docentes están llamados a continuar y fortalecer el desarrollo de los educandos. Así también, (Gutiérrez y Molina, 2017), mencionaron que dentro de las aulas debe manejarse habilidades de lecto-escritura, aunque todavía existen dificultades para que los estudiantes ostenten habilidades lingüísticas pertinentes.

Asimismo, (Guzmán, 1985), indicó que el lenguaje escrito se origina en la sociedad y con el transcurrir del tiempo se escolariza para ser esta un agente mediador de todo el acervo cultural, donde el infante de alguna manera comunica e interpreta lo que el entorno les facilita, entonces, es el lenguaje mismo que le permite comunicarse, mas no las letras, ni sílabas. Por tal motivo, el lenguaje escrito es el mecanismo por el cual se consigue

información mediante un procedimiento de representación (Goodman, 1982 y Ferreiro y Teberosky, 1979).

En cuanto, a las dimensiones del lenguaje escrito se toma como referencia los principios funcionales que indican el desarrollo de cada niño y niña en su vida cotidiana, a partir de la exploración en las diversas formas del lenguaje escrito atendiendo a las necesidades de los estudiantes (Goodman, 1989). Considerando el indicador de la cotidianidad, mediante las acciones escolares: expresa lo que siente mediante un dibujo, identifica las palabras leídas, comprende lo que escribe; además, del indicador diversas formas de lenguaje escrito, evidenciándose a través de las acciones: delinea su nombre, escribe su nombre y distingue la cantidad de letras que tiene su nombre.

Por otra parte, los principios lingüísticos se entienden como el desarrollo del descubrimiento del estudiante en la estructuración del lenguaje escrito (Goodman, 1989). Siendo el indicador: estructuración del lenguaje escrito, tipificándose las acciones que se relacionan con los aspectos sonoros de la escritura, identifica el género, el número y los verbos, finalmente, en las actividades del aprendizaje tratan de escribir correctamente su nombre, realizan trazos ordenados; desde el indicador significativo se considera la comprensión del significado de las palabras que utilizan y en esa misma línea el uso de sinónimos.

En relación, a los principios de las variables, comprenden el lenguaje escrito como significativo, percibiendo que esta modalidad lingüística representa las ideas, los objetos y el lenguaje oral en la cultura (Goodman, 1989). Mientras que en la secuen-

cia lógica se representa la idea, evidenciándose en las tareas escolares a través del orden de las ideas y la escritura con sentido lógico; en el constructo representa el objeto, el estudiante realiza las acciones: dibuja objetos de su entorno y redacta el texto a partir de la imagen; el constructo lenguaje oral se percibe en las actividades prácticas del estudiante cuando usa un vocabulario y escribe textos con sentido.

En cuanto, a la competencia escrita, en diversos tipos de textos se utiliza el lenguaje escrito que permite a los infantes recrear el texto con intencionalidad para dar a conocer a otros la información, partiendo de la reflexión, adecuación y organización de los escritos teniendo como resultado que el estudiante determine los textos a partir del lenguaje y competencias escritas, adecuando a una situación comunicativa.

METODOLOGÍA

El estudio fue básico y permitió acrecentar el acervo académico de las variables de estudio (Sierra, 2008). El diseño fue no experimental, correlacional y transversal, en vista que las variables, no fueron sometidas a manipulación alguna (Hernández et al., 2014).

A continuación, se muestra el diseño de la investigación

Figura 1. Esquema de correlación

Definición conceptual del lenguaje escrito, se entiende como el lenguaje integral que surge en el proceso comunicativo entre los seres humanos, el lenguaje es utilizado para reflejar las experiencias personales y expresar simbólicamente a los demás los sentimientos a través de la oral o escrito (Goodman, 1989). Para la operacionalización se consideró las dimensiones de: principios funcionales, lingüísticos y relacionales, que fueron validados y comparados a través del instrumento lista de cotejos, definición conceptual de la competencia escrita en diferentes tipos de textos, se concibe como la escritura que posee una gama de saberes adquiridos en el desarrollo del ser humano, de su interacción con otro lector o escritor y con el mismo texto, teniendo en cuenta el espacio y contexto donde se viene realizando el proceso de aprendizaje.

Para, (Caballeros et ál., 2014), Se consideró las sub-variables: adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito que en su conjunto fueron medidos por el instrumento una lista de cotejo. La unidad de observación está conformada por 80 estudiantes de 6 años de edad que pertenecen a la institución pública en estudio.

Al respecto, la unidad de estudio debe salvaguardar características similares en un mismo contexto (Hernández y Mendoza, 2018), los niños provienen de lugares de nivel socioeconómico vulnerable, en algunos casos los padres de familia trabajan ambos para mantener a sus hijos. El muestreo fue no probabilís-

tico, dado, que coincide la población con la muestra. (Sánchez y Reyes, 2015), se utilizó la observación como técnica para medir las variables en estudio, según (Sánchez y Reyes, 2015), mencionaron que consiste en la técnica y estrategia por el cual, se recoge información de las características y peculiaridades que se evidenciaron al momento del acopio de los resultados.

Es decir, para esta, seleccionaron

Tabla 1

Tabla cruzada de la variable lenguaje y competencia escrita, diferentes tipos de textos

		Competencia escrita, diferentes tipos de textos				Total
		Inicio	Proceso	Logro Esperado		
Lenguaje Escrito	Inicio	Recuento % del total	37 46,3%	6 7,5%	12 15,0%	55 68,8%
	Proceso	Recuento % del total	17 21,3%	0 0,0%	6 7,5%	23 28,7%
	Logro Esperado	Recuento % del total	0 0,0%	0 0,0%	2 2,5%	2 2,5%
Total		Recuento % del total	54 67,5%	6 7,5%	20 25,0%	80 100,0%

Fuente: Resultados de la lista de Cotejo

Del 68.8% (55) de todos los participantes en la variable lenguaje escrito expresaron que están en un nivel de inicio; en la variable de competencia escrita 46.3% (37) en inicio; 7.5% (6) está en proceso y el 15% (12) en logro esperado. Con un total de 28.7% (23) indican que en la variable

y utilizaron las preguntas formuladas, (Hernández et al., 2014), mencionan que las preguntas es un conjunto de ratios que guardan relación con una a más variables que se pretenden evaluar o extraer información. La lista de cotejo fue el instrumento utilizado. Romo (2015), mencionó como herramienta útil para la recopilación de la información.

RESULTADOS

lenguaje escrito están en proceso; 21.3% (17) denotan que en la competencia escrita, se hallan en inicio; 7.5% (6) en nivel de logro esperado. Del 2.5% (2) de los estudiantes manifiestan que en la variable lenguaje y competencia escrita, están en el nivel de logro esperado.

Tabla 2 Resultados de la dimensión principios lingüísticos

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Inicio	58	72,5	72,5	72,5
Proceso	4	5,0	5,0	77,5
Logro Esperado	6	7,5	7,5	85,0
Logro Destacado	12	15,0	15,0	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Fuente: Resultados de la lista de Cotejo

Se reconoce que el 15.00% de todos entrevistados manifiestan que en la dimensión principios relacionales tiene un nivel de logro destacado; 7.50% están en un nivel de logro esperado; el 5.00% tienen un nivel de proceso y el nivel de inicio 72.50%.

Tabla 3 Dimensión adecúa el texto a la situación comunicativa

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Inicio	71	88,75	88,75	88,8
Proceso	9	11,25	11,25	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Fuente: Resultados de la lista de Cotejo

Visto los resultados de la figura 6, donde se muestra a los estudiantes con un 11.25% en el nivel de proceso y con más superioridad está el nivel de inicio obteniendo un 88.75%.

Hipótesis general

H0: No existe un nivel de relación

Tabla 4 Estadístico de contraste correlación lenguaje y competencia escrita, diferentes tipos de textos

Correlaciones				
Rho Spearman	de Lenguaje Escrito	Coefficiente correlación Sig. (bilateral)	de	Competencia escrita, diferentes tipos de textos
			1,000	,053
		N	80	80
	Competencia escrita de diferentes tipos de textos	Coefficiente correlación Sig. (bilateral)	de	,053
			,643	1,000
		N	80	80

Fuente: Resultados de la lista de Cotejo

Se observa que el p valor es 0.643, el cual es mayor a 0.05, esto indica que no existe relación directa entre el lenguaje y competencia escrita, diferentes tipos de textos, por tanto, se acepta la hipótesis nula. Es decir, no existe un nivel de relación directa entre lenguaje y la competencia escrita, diferentes tipos de textos en estudiantes de primer grado. Además, existe un coeficiente de correlación de 0.053 lo que explica que existe una correlación directa moderada, lo que implica, relacionar la importancia del lenguaje escrito en estudiantes de primer grado con la competencia escrita en diferentes tipos de textos. En esa misma perspectiva se evidencia activar diversas actividades de aprendizaje.

DISCUSIÓN

Es conveniente advertir que la discusión se inicia desde la perspectiva del análisis de los estudios previos, los resultados: descriptivo e inferencial y las teorías generales y sustantivas que sustentan las variables en estudio. La Rosa (2019), indagó en la ciudad de Huacho, sobre la motivación y la lecto-escritura en estudiantes de primaria, considerando como conclusión final la relación que existe entre la motivación y la lecto-escritura, además, de incidir en la coexistencia entre la motivación interna y externa con la lecto-escritura, resultado obtenido mediante la aplicación del estadístico de Spearman, que arrojó .855 y .738 respectivamente.

Este estudio, difiere del trabajo de investigación, en lo que respecta los resultados descriptivos de la variable lenguaje escrito, arroja un 68.75% que se ubica en el nivel inicial; mientras, el 28.75% se encuentra en el nivel proceso y el 2.50% tiene

un nivel de logro esperado. Como se puede apreciar, La Rosa (2019), presenta una correlación alta y directa entre las variables motivación interna y lecto-escritura de .855; motivación externa y lecto-escritura de .738 que es diferente a los resultados obtenidos entre el lenguaje y la competencia escrita, diferentes tipos de textos, constatándose una relación directa escasa de 0.053 respectivamente.

Se plantea, desde un diálogo de saberes a nivel teórico se fundamenta que el lenguaje escrito en la perspectiva de Vygotsky, esboza en sus estudios que los procesos superiores, la resolución de problemas, la inteligencia, la memoria y la relación entre el lenguaje y el pensamiento son aspectos que se vinculan con los contextos socioculturales. Dando, origen al lenguaje escrito del contexto cultural utilizando los signos y los símbolos del ambiente social, pasando de un plano social al individual, ello permite que el estudiante aprenda en su entorno (Sánchez, et ál., 2021).

Los resultados del presente estudio arroja a nivel descriptivo un nivel de inicio en el lenguaje escrito de 68.75%, lo cual se discrepa con el estudio internacional realizado por Hagg (2017), que sostuvo en relación a las destrezas de lectura y escritura que influye en el desarrollo de los mensajes orales y escritos en los estudiantes, dado, que el uso de palabras y pseudopalabras son aspectos que se organizan de manera funcional en los procesos mentales del estudiante considerando el desarrollo cognitivo, maduracional del sujeto del aprendizaje. Lo cual se infiere la necesidad de desarrollar hábitos de lecto-escritura que permita a los estudiantes en edad escolar puedan alcanzar el nivel de madurez y los

estadios cognitivos planteados por Piaget, en esa misma directriz entender la importancia del contexto socio cultural que permite que los mediadores acompañen el desarrollo del niño de manera individual, debido a la influencia del medio social del niño en su formación integral.

También, los resultados obtenidos a nivel de la variable el lenguaje escrito, arrojó un 68.75% que se ubica en el nivel inicial; mientras, el 28.75% se encuentra en el nivel proceso y el 2.50% tiene un nivel de logro esperado, a diferencia de los estudios de realizados por (Portocarrero y Fernández, 2019), ambos trabajos nacionales, manifestaron en sus conclusiones, los aspectos favorables de la lecto-escritura que implementaron los docentes y les permitió mejorar en un 53% la comprensión de textos.

Asimismo, la escritura creativa incrementa la producción de textos, desde las dimensiones: planificación en un 76.3%, textualización en un 66,1% y revisión 64.7%. considerando que las variables de estudio analizadas representan el tipo, diseño y nivel de investigación. La perspectiva teórica (Gessell, 1928), confirmó la importancia de la maduración con el desarrollo de las destrezas sensibles, propulsoras y gramáticas que logra el sujeto del aprendizaje en la adquisición del lenguaje escrito, estos procesos se encuentran estrechamente vinculados con la madurez y el desarrollo psicobiológico del estudiantes.

En lo que respecta, al constructo competencia escrita, diferentes tipos de textos es semejante al estudio realizado por (Sosa, 2020), en la ciudad de Lima, donde se comprueba la vinculación entre el uso de la historieta en la competencia escrita, en diversos tipos de textos del nivel

primario en San Juan de Lurigancho, concluyendo que través de la contrastación de la prueba de hipótesis con la realidad empírica se evidencia que según Rho de Spearman es de ,596 existe una correlación directa y moderada entre las variables en estudio, es decir a mayor uso de la historieta mayor es la competencia escrita, en diversos textos Siendo esta, aún de manera moderada y directa, mientras que la correlación en el presente estudio fue de 0.053 lo que existe una correlación directa moderada, aun cuando el p valor fue 0.643, el cual es mayor a 0.05.

Sin embargo, es necesario articular las actividades didácticas del lenguaje escrito en estudiantes de primer grado y la competencia escrita, en diferentes tipos de textos, para garantizar las competencias de acuerdo al perfil requerido en el Currículo Nacional de Educación Básica (2016). En la misma línea se observan los estudios planteados por las investigadoras (Huaricallo y Pilcomamani, 2018), que sustentaron un estudio en Arequipa, sobre la correlación entre la comprensión lectora de cuentos y la producción de textos escritos en los educandos de primaria. El tipo de investigación fue básico, diseño no experimental.

Cuyas conclusiones fueron: el 21,33% de los alumnos consiguen alcanzar el nivel de logro esperado en la producción de cuentos, en proceso se obtiene un 65,33% y en el nivel de inicio en un 13,33%. A diferencia de los resultados obtenido en el presente estudio donde los niveles más alto ubicados se encuentran en inicio con un 68.75%; mientras, el 28.75% se encuentra en el nivel proceso, haciendo una sumatoria de 97.5%, de esta forma se evidencia la discordancia entre los niveles de logro

esperado y en proceso que suman 86.66% en el estudio de (Huaricallo y Pilcomamani, 2018), desde los resultados estadísticos correlacionales se tiene según el Rho de Spearman fue de 0.053 directa moderada, pero no significativa.

Otro estudio, que difiere en los resultados es de (Velásquez, 2018), en la ciudad de Jaén, donde, demuestra la importancia de mejorar la producción de textos en el área de comunicación en los estudiantes de educación primaria, planteando un paradigma teórico etno-lingüístico que permita rescatar la lengua y cultura del pueblo en la producción de textos escritos, donde los estudiantes tengan la posibilidad de usar diversas variantes léxicas para plasmar en los escritos, debido al tipo, nivel y diseño de investigación planteado por el autor, a diferencia del presente estudio que permitió establecer el grado de correlación entre las variables en estudio.

Por otro lado, es necesario indicar que a nivel de los resultados descriptivos de la variable competencia escrita, diferentes tipos de textos se tiene que se encuentra en el nivel de inicio el 67,5%; mientras que el nivel de proceso se encuentra en 7,5% y en el nivel logro esperado se encuentra en 25,0%; lo que implica poca correlación entre la variable lenguaje y competencia escrita, en diversos tipos de textos. Por otro lado, (Maldonado, 2015), en Lima, realizó un diseño experimental que plantea una estrategia didáctica que permitió el desarrollo de la competencia de producción de textos escritos; siendo los resultados en lo que respecta a la producción de textos escritos en los estudiantes es bajo.

Por tanto, urge la necesidad de

aplicar técnicas, procedimientos, actividades y métodos que acrecientan el nivel de las competencias escritas, en diferentes tipos de textos. Aun difiriendo el presente estudio en el nivel, tipo y diseño de investigación, se asemeja a los resultados obtenidos a nivel descriptivo e inferencial, desde las dimensiones: situación comunicativa que se encuentra en un nivel de inicio siendo el 88, 75% y en proceso 11,25%, entendiéndose como resultados bajos en el estudio y coincidiendo con el trabajo de (Maldonado, 2015). A nivel inferencial se tiene que existe una correlación baja entre las variables en estudio siendo el Rho de Spearman de 0.053 directa moderada, pero no significativa.

Posteriormente, se ubicó antecedentes que poseen las dos variables en estudio primera arista es el trabajo realizado en Lima, vinculando el uso de estrategias didácticas para mejorar la lecto-escritura en los estudiantes del tercer grado de educación primaria. La ejecución de habilidades de lecto-escritura implementada por los maestros, se demuestra que los estudiantes mejoraron en 53% en la comprensión de textos. Otra investigación realizada en Huara, se determina la articulación entre escritura creativa y la producción de textos, promoviendo a mayor escritura creativa mayor competencia en la producción de textos de los estudiantes de educación primaria, considerando los resultados de la dimensión: planificación con un 76.3%; textualización con un 66,1% y finalmente, revisión con un 64.7% comparativamente (Portocarrero, 2019 y Fernández, 2019).

Finalmente, (Benítez, 2017), esboza un estudio en la ciudad de Lima, relacionando el constructo atención y lecto-escritura en estudiantes del primer grado. Se concluye que exis-

te una relación significativa entre atención y lecto-escritura, siendo la atención selectiva y la lectura significativa en 0.30 y la atención sostenida con la escritura significativa en 0.203 según Rho de Spearman, que se asemejan a la presente investigación, considerando las dimensiones de las dos variables en estudio: lenguaje escrito cuyos resultados de la dimensión principios funcionales fueron: inició 90%, proceso 10%, mientras que en la dimensión principios lingüísticos se tiene: inició 72,5%; proceso 5%; logro esperado 7,5% y logro destacado 15%.

CONCLUSIONES

Se determinó que existe una correlación directa escasa de 0,053 entre lenguaje y la competencia escrita, en diferentes tipos de textos en estudiantes del primer grado de primaria de una institución pública, según Rho de Spearman.

También se concluyó que existe una correlación directa 0,056 según Rho de Spearman concerniente a los principios funcionales y la competencia escrita, en diferentes tipos de textos en estudiantes de primer grado de primaria.

Según, Rho de Spearman, existe correlación directa de 0,055 con respecto a los principios lingüísticos y la competencia escrita, en diferentes tipos de textos en estudiantes de primer grado de primaria.

Existe correlación directa de 0,555 de acuerdo con Rho de Spearman, referente a los principios relacionales y la competencia escrita, en diferentes tipos de textos en estudiantes de primer grado de primaria.

REFERENCIAS

Ballesteros, D. (2016). El lenguaje escrito como canal de comunicación y desarrollo humano. *Razón y Palabra*, 20 (93),442-455. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199545660027>

Benítez, R. (2017). Atención y lectoescritura en los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E 6033 del distrito de VMT 2015. (Tesis de maestría). Lima. Universidad César Vallejo.

Berko G. y Bernstein N. (1999). *Psicolingüística*. España: Mcgraw Hill.

Bravo, L. (2016). El aprendizaje del lenguaje escrito y las ciencias de la lectura. *LÍMITE Revista Interdisciplinaria De Filosofía y Psicología*, 11(36). <https://revistalimite.uta.cl/index.php/limite/article/view/60>

Brown, A.; Campione, J.; Reeve, R.; Ferrara, R. y Palincsar, A. (1987). «Interactive learning and individual understanding: The case of reading and mathematics», en Tolchinsky-Landsmann (Ed.), *Culture, schooling and psychological development*. Norwood, N.J. Ablex Publishing Corporation.

Caballeros, M., & Gálvez, J. & Sazo, E. (2014). El aprendizaje de la lectura y escritura en los primeros años de escolaridad: experiencias exitosas de Guatemala. *Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology*, 48(2), 212-222. ISSN. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28437146008>

Cuellar, D. y Sánchez, F. (2018). *Gestión de la Unidad Académica y el perfil profesional*. En estudiantes de educación superior. España. EAE. ISBN: 9786202171366.

Fauconnier, G. (1984). *Espaces Mentaux, Aspects de la construction du sens des langues naturelles*. París: Minuit.

Fernández, F. (2019). *La escritura creativa como estrategia didáctica para fomentar la producción de textos de los estudiantes del V ciclo de la institución educativa Generalísimo Don José de San Martín de Huaura, año 2019*. (Tesis de maestría). Huaura. Universidad José Faustino Sánchez Carrión.

Ferreiro, E. y Teberosky, A. (1979). *Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño*. México: Siglo XXI.

Gesell, A. (1928). *Infancy and human growth*. New York: Macmillan.

Goodman, K. (1982). *El proceso de la lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo*. En Ferreiro y Gómez Palacio. *Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura*. México: Siglo XXI.

Goodman, K. (1989). *Lenguaje Integral*. Venezuela: Editorial Venezolana.

Gutiérrez, R. y Molina, M. (2017). ¿Qué saben los futuros docentes sobre el proceso inicial del aprendizaje del lenguaje escrito?. *Investigación*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6178215>

Guzmán R., R. J. (1985). *El manejo escolar del lenguaje escrito*. *Revista Colombiana de Educación*, (16). <https://doi.org/10.17227/01203916.5133>

Hagg, C. (2017). *Predictores de la Lectura y Escritura en Sujetos Mexicanos de Educación Primaria*. (Tesis doctoral). Málaga. Universidad de Málaga.

Hermosillo G., Ángela, & López H.,

Alfredo, & Guevara Benítez, Yolanda, & García V., Gustavo, & Rugerio, Juan Pablo, & Delgado S., Ulises (2008). *Habilidades de lectura en primer grado en alumnos de estrato sociocultural bajo*. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 13 (37),573-597. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14003711>

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. (5ta. Ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana editores. S.A. de CV.

Hernández, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas Cuantitativa Cualitativa y Mixta*. In universidad tecnológica laja Bajío. <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1292>

Huaricallo, K. y Pilcomamani, S. (2018). *La comprensión lectora de cuentos y su correlación con la producción de textos escritos en los estudiantes del cuarto grado de nivel primaria de la institución educativa N° 40199, Arequipa, 2018*. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de San Agustín.

Laiza Cruz, M. S. (2020). *El nivel de logro de los estudiantes del V ciclo, respecto al estándar de aprendizaje: escribe diversos tipos de textos*. *Educación*, 26(2), 177-188. <https://doi.org/10.33539/educacion.2020.v26n2.2231>

La Rosa, J. (2019). *Motivación y la lectoescritura de los estudiantes del segundo grado del nivel primaria, en la institución educativa domingo mandamiento Sipan - Huacho 2015*. (Tesis de maestría). Huacho. Universidad José Faustino Sánchez Carrión.

Maldonado, I. (2015). *Estrategia metodológica para la producción de textos escritos en estudiantes de*

quinto grado de educación primaria. (Tesis de maestría). Lima. Universidad San Ignacio de Loyola.

Ministerio de Educación (2016). Programa Curricular de Educación Primaria.

Orellana, E. (2000). La enseñanza del lenguaje escrito en un modelo interactivo. *Pensamiento Educativo, Revista De Investigación Latinoamericana (PEL)*, 27(2), 15-34. <http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/25997>

Portocarrero, C. (2019). Estrategias didácticas utilizadas por el docente para mejorar la lectura y escritura en estudiantes de 1ro y 2do grado de primaria de las instituciones educativas Daniel Alcides Carrión y Manuel Gonzales Prada año académico 2019. (Tesis de grado). Lima. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Romero, M. A. & Hernández, E. A. (2012, 25 de julio). Nivel de conocimiento del lenguaje escrito en niños de primer grado de primaria. *Revista Psicología Científica.com*, 14(15). <http://www.psicologiacientifica.com/nivel-conocimiento-lenguaje-escrito-ninos-primaria>

Romo-Martínez, J. (2015). La lista de cotejo como herramienta para la lectura crítica de artículos de investigación publicados. *Rev Enferm IMSS*. 23(2):109-113.

Sánchez Aguirre, F. de M., Cándor Mendoza, V., Uribe Hernández, Y. C., & Camones Gonzales, F. C. (2020). Protagonizando el cuento en la internalización de los valores en infantes. *Revista Multi-Ensayos*, 54-60. <https://doi.org/10.5377/multiensayos.v0i0.9337>

Sánchez, F., Castañeda, E., Cuellar, D., Toledo, P. y Loayza, S. (2021).

Interpretación sociocultural del pensamiento y lenguaje en infantes de cero a dos años. *Laplage em Revista (International)*, 7(3c), 73-83. <https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1505>

Sánchez, H. y Reyes, C. (2015). Metodología y diseño de la investigación científica. Lima. Business Support Aneth SRL.

Sierra, R. (2008). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid. Thompson.

Sosa, H. (2020). La historieta en la competencia escribe diversos tipos de textos en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 119, San Juan de Lurigancho. (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo.

Teale, W. y E. Sulzby (1989) "Emergent Literacy: New Perspectives." En D. Strickland y L. Morrow (eds.) *Emergent Literacy: Young Children Learn to Read and Write*. Newark: IRA.

Teberosky, A. (1989). Didáctica e intervención en el aula del Lenguaje escrito. En la lectura págs. 101-106, V. Simposio de Escuela de Logopedia y Psicología del Lenguaje.

Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2013). Aproximación al conocimiento de la escritura de las niñas y los niños de cinco años. <https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/3563/Aproximaci%c3%b3n%20de%20la%20escritura%20de%20las%20ni%c3%b1as%20y%20los%20ni%c3%b1os%20de%20cinco%20a%c3%b1os.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Velásquez, M (2018). Modelo teórico etnolingüístico para mejorar la producción de textos escritos en

el área de comunicación, de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la Institución Educativa N° 16571 Nuestra Señora de Fátima del Porvenir, Distrito San José del Alto, Jaén, 2018. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo.

Vigotsky, L. S. (1995). Educación de las formas superiores de conducta. Madrid: Aprendizaje Visor.

Vygotsky, L. (1982). Obras escogidas II. Moscú: Editorial pedagógica.